

УДК 81'33

DOI 10.5281/zenodo.20671260

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ПРОПАГАНДЫ И ОПРАВДАНИЯ ТЕРРОРИЗМА (НА ПРИМЕРЕ УКРАИНСКИХ НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ)

© 2026. *Е.Л. Косяк, О.Ф. Боговая*

В работе рассматриваются критерии определения содержания пропаганды и оправдания терроризма на примере украинских националистических текстов. Актуальность исследования обусловлена широким использованием таких текстов в информационной войне, ведущейся против Российской Федерации. Целью исследования является обеспечение адекватного восприятия этой социально-политической реальности. В процессе исследования текстов применялись различные методы и приемы: анализ и синтез, лингвистический комментарий. Делается попытка лингвистического осмысления преследуемых уголовным законом действий – пропаганды и оправдания терроризма. С этой целью на примере украинских националистических текстов описывается пропозициональное содержание исследуемых речевых актов, приводятся наиболее частотные речевые способы достижения иллюкативного эффекта пропаганды и оправдания. В результате дается общее определение речевых действий оправдания и пропаганды терроризма.

Ключевые слова: речевое действие, убеждающий речевой акт, пропаганда терроризма, оправдание терроризма, националистический текст.

Введение. Пропаганда и оправдание терроризма, осуществляемые Украиной путём героизации террористических сообществ, участвующих в войне на Донбассе на стороне украинских вооружённых формирований, приобретают особое значение в условиях информационной войны, ведущейся в настоящее время против Российской Федерации. Анализ складывающейся ситуации показывает, что несмотря на очевидные успехи, достигнутые в ходе Специальной военной операции, напряжённость информационной войны не ослабевает, а наоборот имеет тенденцию к усилению. Поэтому, вопрос исследования критериев оправдания и пропаганды терроризма, используемых в ходе информационной войны, в настоящее время является актуальным. В статье делается попытка анализа содержания юридических категорий пропаганды и оправдания терроризма применительно к осуществляемой в современном интернет-сегменте героизации украинских террористических сообществ, участвующих в войне на Донбассе, приводятся наиболее распространённые лингвистические приёмы оправдания и пропаганды терроризма в украинском медийном пространстве и на их основе определяются критерии распознавания пропаганды и оправдания терроризма. Тема осмысления пропаганды и оправдания терроризма как юридических категорий уже поднималась в российских научных работах (работы Л.М. Голикова, И.А. Анисимовой, П.В. Сидорова, И.М. Пшеничнова, Е.А. Смирнова и др.). Однако в них или анализировалась объективная сторона данного состава преступления (И.А. Анисимова, П.В. Сидоров), или акцент делался на анализе лингвистических приёмов, употребляемых преимущественно в джихадистских текстах, поскольку до 2014 года Россия сталкивалась в подавляющем большинстве случаев с террористической деятельностью радикальных исламистских группировок (Л.М. Голиков, И.М. Пшеничнов, Е.А. Смирнов). Поэтому, анализ лингвистических приёмов пропаганды и оправдания терроризма, используемых в украинских националистических текстах, представляется актуальным.

Основная часть. Ведущиеся с 2014 года военными формированиями Украины боевые действия на Донбассе против населения Донецкой Народной Республики и

Луганской Народной Республики, не согласившегося с организованным иностранными спецслужбами и аффилированными с ними международными неправительственными организациями (Human Rights Watch, Национальный фонд в поддержку демократии», «Открытое общество») государственным переворотом ноября 2013 – февраля 2014 года, породили наряду с прочими такой феномен действительности, как украинский государственный терроризм. Последний возник на почве превознесения псевдонациональной идеи «Україна понад усе» (Украина прежде всего) и одного из её крайних проявлений – нарратива «Слава нації – Смерть ворогам!» (Слава нации – Смерть врагам!). Как правильно отмечает С.Н. Алфёров, с началом СВО «существенным образом возросли масштабы распространения в сети Интернет заведомо ложной информации, направленной на реабилитацию нацизма и украинского правового национализма» [1, с.136-145], однако цитируемый автор оставляет «за кадром» тот момент, что такая информация зачастую распространяется украинскими государственными структурами или аффилированными с ними «лидерами общественного мнения» и является средством ведения информационной войны против Российской Федерации.

Логическим развитием такого превознесения, организованного украинским государственным аппаратом, стала активизация террористической деятельности, осуществляемой от имени Украины вооружёнными силами (далее по тексту – ВСУ), отдельными государственными органами (Служба безопасности Украины (далее по тексту – СБУ), Главное управление разведки Министерства обороны Украины (далее по тексту – ГУР), а также так называемыми «добровольческими формированиями» - батальонами «Азов», «Донбасс», «Айдар», «Днепр» и военизированными общественными организациями – Добровольческий украинский корпус (ДУК) «Правый сектор», УНА-УНСО и пр.

Последние, первоначально созданные в 2014 году с участием радикально-националистических украинских общественных организаций («Тризуб», «Белый молот», «Конгресс украинских националистов», УНСО) в помощь находившимся на тот момент в дезорганизованном состоянии ВСУ и другим вооружённым формированиям Украины (национальная гвардия), в настоящее время органически «срослись» с украинскими вооружёнными формированиями. Так, добровольческий батальон «Азов» в настоящее время представлен бригадами ВСУ и национальной гвардии Украины, добровольческий батальон «Донбасс» переформатирован в 24 батальон территориальной обороны ВСУ, добровольческий батальон «Айдар» организационно входит в состав 53 отдельной механизированной бригады ВСУ.

Противоправная деятельность таких организаций, зачастую носящая откровенно террористический характер – артиллерийские обстрелы населённых пунктов, похищение и пытки мирных жителей-некомбатантов и пр., - нуждается в организованном на общегосударственном уровне её оправдании и одобрении как в глазах мирового сообщества, так и среди населения Украины. Это, по мнению украинских политических кругов, позволяет обеспечить таким организациям постоянную моральную, а основное – материальную поддержку как со стороны государства, так и со стороны физических и юридических лиц, а также даёт возможность систематически рекрутировать в ряды таких организаций новых участников в целях восполнения потерь, понесённых в ходе боевых действий. Авторы статьи согласны с позицией Плеханова А.А. и Герасимова В.К. о том, что «участники таких организаций, в настоящее время входящие в состав украинских ветеранских объединений, зарабатывают медийный капитал на своём военном опыте, что делает эту группу крайне значимой для украинского политического ландшафта» [2, с.88-104]. В дополнение к данной позиции, следует отметить, что последними в интернете

распространяется не только военный опыт, но и «опыт» террористической деятельности в отношении мирного населения.

Новые участники украинских террористических сообществ, в значительном количестве – из числа националистически ориентированных пользователей социальных сетей, вовлекаются в их деятельность с помощью размещаемых в социальных сетях «ветеранами» таких формирований пропагандистских текстов, в которых поощряется экстремистская и террористическая идеология, одобряется осуществление насилия в отношении населения Донбасса, а также героизируются активные участники украинских «добровольческих формирований», – как живые, так и погибшие.

Ярким примером такой «героизации» может служить распространяемый в украинских СМИ среди прочих следующий текст интервью участника на тот момент «добровольческого» батальона «Айдар» украинскому журналисту о бое за город Счастье Луганской Народной Республики в 2014 году: «- *Наш хирург тогда получил прозвище «Доктор Смерть». Он подошел к сепару, который уже «исходил», и начал рыться в своей сумке с лекарствами. Потом посмотрел на него и говорит: ну нет у меня для тебя лекарств, и добил его из «калаша»* [3].

Не менее наглядной в части террористической составляющей является размещённая в сети Интернет прямая речь называющего себя «первым командиром батальона «добровольческого» батальона «Донбасс» С. Семенченко: «*Обращаюсь к сепараторам из батальона «Восток»! Нужен парламентёр на обмен пленными... Колорадам, читающим мой «Фейсбук»: передайте своим! Если что-то случится с нашими людьми – будет террор в самом городе!*» [4].

Как уже отмечалось выше, одной из форм героизации «добровольческих» подразделений, задействованных органами власти Украины в так называемой «антитеррористической операции» (с апреля 2018 года – в так называемой «операции объединённых сил») и их активных участников являются оправдание и пропаганда террористической деятельности, осуществляемой последними.

Для того, чтобы определить и охарактеризовать лингвистические приёмы, посредством которых осуществляются пропаганда и оправдание терроризма, необходимо, прежде всего, дать определение используемым терминам.

Для уяснения понятия «терроризм» следует обратиться к Толковому словарю живого великорусского языка [5], согласно которому терроризм определяется как «устрашение». То есть, приоритетным в террористической деятельности является осуществление устрашения, запугивания лиц – жертв терроризма.

До декабря 2017 года в современной правоприменительной практике уголовно-наказуемыми признавались призывы к осуществлению террористической деятельности и оправдание такой деятельности. Федеральным законом от 29 декабря 2017 года № 445-ФЗ была криминализована пропаганда терроризма, что, по мнению И.А. Анисимовой, В.В. Ерахмилевича, Е.П. Весниной «восполнило законодательный пробел, когда не все обращения, совершенные в целях побуждения к совершению террористических преступлений и создающие опасность их совершения, можно было квалифицировать как призывы к террористической деятельности или как оправдание терроризма» [6, с. 84-88]. По нашему мнению, данная законодательная новелла действительно является актуальной для современных реалий.

Официальные определения пропаганды и оправдания терроризма приведены в примечании к ст. 205.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, где во главу угла ставятся заявления о признании правильности и нуждемости в поддержке идеологии и практики терроризма (оправдание терроризма), а также направленность на формирование у лица убежденности в привлекательности идеологии терроризма либо

представления о том, что осуществление террористической деятельности допустимо [7].

Таким образом, в контексте юридического определения оправдания и пропаганды терроризма действует рационалистическая оценочная категория, которая выражена наименованием «правильный». Эта оценка может основываться либо на шкале нормативности, либо на шкале утилитарности. В аспекте нормативности термин «правильный» можно определить как соответствующий каким-либо установленным критериям и таким, который служит руководством в чём-либо. В аспекте утилитарности его можно определить как такой, который приводит к нужным результатам.

Тип речевого действия оправдания и пропаганды терроризма нацелен на психоэмоциональную, интеллектуальную сферы воспринимающего. Он объединяет формы утверждения, декларации, констатации, объяснения, способствующие реализации семантических формул: «Я хочу, чтобы ты признал (...) соответствующим определенной норме и/или полезным» (оправдание) и «Я хочу, чтобы ты это поддерживал как соответствующее определённым нормам и полезное» (пропаганда).

Как правильно определяет Л.М. Голиков, «пропозициональное содержание речевого действия оправдания терроризма составляет описание насильственного действия, направленного на принуждение или подавление воли, устрашение кого-либо, преследующим политические цели» [8, с. 106-110].

Применительно к приведенным выше текстам об оправдании терроризма может свидетельствовать, в частности, описание в положительном аспекте действий военного медика из батальона «Айдар», который расстрелял из автомата раненого ополченца («сепара») под предлогом якобы отсутствия лекарств для последнего и невозможности тем самым оказать ему медицинскую помощь. При этом, сам расстрелявший преподносится аудитории слушателей в положительном аспекте – «хирург», то есть, врач, спасающий жизни людей, а раненый ополченец позиционируется как «сепар». И вот здесь при характеристике в указанном тексте потерпевшего мы имеем дело с одним из достаточно ярких проявлений языка войны на Донбассе, в котором слово «сепар» является сокращенной, употребляемой в ругательствах, версией понятия «сепаратист», то есть сторонник отделения той или иной части государства, а на Украине 2014 года под «сепарами» понимались те, кто «*против Порошенко [президент Украины П.А. Порошенко] и считает, что войну [на Донбассе] нужно прекратить*» [9]. То есть, террористическая деятельность батальона «Айдар» в отношении ополченцев признаётся заслуживающей положительной оценки путём характеристики последних с использованием в их отношении ругательств.

Кстати, в начальный период пребывания В.А. Зеленского в должности президента Украины последний в октябре 2019 года «*отметил важность информационной политики в вопросе реинтеграции Донбасса и призвал не называть жителей региона «сепарами»*. Об этом он сказал в выступлении на форуме в Мариуполе» [10].

Во втором из приведенных выше тексте смысловую нагрузку оправдания и пропаганды терроризма имеет употреблённое С. Семенченко в отношении жителей столицы Донецкой Народной Республики г. Донецка понятие «колорад» - презрительное наименование русского человека, которое пошло от сравнения цветов гвардейской/георгиевской ленты с расцветкой колорадских тараканов [11]. Ставя знак равенства между понятием, обозначающим русских людей и понятием, обозначающим сельскохозяйственных вредителей, лицо, употребляющее второе понятие, фактически оправдывает физическое уничтожение русских людей. Сам термин «колорад» - это ещё одно яркое проявление языка войны на Донбассе, поскольку до начала вооружённого

конфликта на Донбассе такой термин не использовался в приведенной выше интерпретации.

Анализ данных текстов позволяет сделать вывод, что в них оправдываются и пропагандируются не только конкретные террористические действия украинских вооружённых формирований, но также идеология и практика террора. Анализируя терроризм как социальное явление, С.В. Дашкова выделяет в нём «внешнюю сторону (практику террористической деятельности), которая на первый взгляд иррациональна и глубинную составляющую (идеологию)» [12, с. 141-148]. С данной позицией следует согласиться, дополнив её тезисом о приоритетности идеологии терроризма перед практикой террористической деятельности.

Определение идеологии и практики терроризма как предмета оправдания и пропаганды дано в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 февраля 2012 года № 1 (в редакции от 03 ноября 2016 года) «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической направленности» - под идеологией и практикой терроризма понимается идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами государственной власти, органами местного самоуправления или международными организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными формами противоправных, насильственных действий (пункт 1 статьи 3 Федерального закона «О противодействии терроризму») [13].

То есть, из приведенного определения вытекает, что неотъемлемым компонентом терроризма следует считать особую целевую установку террора, а именно – преследование террором политических задач, в ситуации, анализируемой в настоящей статье – насильственная реставрация украинской власти в ДНР и ЛНР. В этом контексте следует согласиться с утверждением А.Г. Большакова о том, что «терроризм основан именно на систематическом применении силы или угрозе её применения с целью достижения политических изменений, поэтому его идеология широко используется в сетевом сегменте гибридных войн современности» [14, с.91-105]. Деятельность украинских террористических организаций имеет своей основной целью подавление инакомыслия и придание воинствующему национализму статуса господствующей идеологии на всей территории Украины.

Проиллюстрируем указанные теоретические положения на примере оправдания и пропаганды терроризма в украинских националистических текстах (Орест Лютый «Азовська тачанка» (Азовская тачанка)). Данное стихотворение является, на наш взгляд, ярким примером такой пропаганды путём героизации участников украинских террористических формирований и их террористической деятельности [15]. Факт героизации «Азова» в украинском интернет-сегменте, по мнению С.Ф. Самойлова, «уже сам по себе является уникальным, поскольку в государстве, стремящемся к евроинтеграции и официально поддерживающем демократические ценности, героизируется организация откровенно террористической направленности» [16, с. 85-89]. Фактическое сращивание таких формирований с ВСУ только подтверждает правильность приведенного тезиса.

В цитируемой «Азовской тачанке», участие в составе формирования «Азов» в террористических действиях против Донецкой Народной Республики преподносится как участие в формально законной государственной деятельности - «антитеррористической операции», что само по себе содержит элементы пропаганды:

*він пірнув у АТО із самого Майдану
полишивши на сестру недужую маму...
(он нырнул в АТО из самого Майдана,
оставив на сестру больную маму)*

В фрагменте текста находит своё косвенное подтверждение выдвигаемый С.А. Модестовым тезис о том, что «фактически несостоявшееся украинское государство с началом так называемой «АТО» утратило монополию на насилие, расширив состав участников военного конфликта за счёт незаконных вооружённых формирований, внутреннего протестного потенциала населения, террористических и экстремистских группировок» [17, с. 52-59].

Террористическая направленность деятельности «Азова» и его участие в убийствах жителей Донбасса («сепаров») на почве вражды и ненависти находят своё выражение в лингвистических средствах-предикатах, выражающих значение действия: «мочить», «косить», «бить» (синонимы понятия «убивать»):

*на даху кулемет, щоб мочить сепарів...
...під Лебединським косили сепарів хвацько
били їх під Широкино і селом Бердянським....
(на крыше пулемёт, чтобы мочит сепаров...
под Лебединским косили сепаров хватско
били их под Широкино и селом Бердянским...)*

Терроризм «Азова» как действие оправдывается через прагматический аспект, включающий в себя оценку террористического действия как соответствующего нормам права и морали:

*Маріуполь звільняли, затримали грека
з-під Іловайська вивозили поранених правосеков...
(Мариуполь освобождали, задержали грека
из-под Иловайска вывозили раненых правосеков...)*

В приведенном фрагменте текста террористические действия формирования «Азов», совершавшиеся в г. Мариуполе в 2014 году, характеризуются словами-сказуемыми «звільняли» (освобождали), «затримали» (задержали), то есть характеризуются терминами, используемыми в деятельности законных государственных вооружённых формирований и правоохранительных органов (действия, соответствующие нормам права). Участие «Азова» в терроризировании населения Донецкой Народной Республики под г. Иловайском в августе 2014 года позиционируется как вывоз раненых (действие, соответствующее нормам морали).

Желая достичь иллюкативной цели, автор указанного речевого действия оправдания терроризма использует несколько способов убеждения.

Апелляция к чувствам. В цитируемом тексте автор, описывая террористическую деятельность полка «Азов», обращается к общечеловеческим ценностям:

*Ця історія про художника із полку «Азов»....
про життя і надію, мир і війну
про любов, ворогів, отчим дім і сім'ю
про простих волонтерів і шурхіт колес...
(Это история о художнике из полка «Азов»....
о жизни и надежде, мире и войне
о любви, врагах, отчем доме и семье
о простых волонтерах и шуме колес....)*

Апелляция к антиавторитету. В цитируемом тексте реализована на противопоставлении признанного, по мнению автора, авторитета – полка «Азов» и его противников – органов МВД ДНР, занимающихся, по мнению автора, фабрикацией уголовных дел:

*А вранці дзвінок: «Рятуйте мене, хлопці
в Донецьку, в полоні сиджу у ментовці»...
...на той час Альонку з ментовки умовно звільнили*

*паспорт забрали, а справу — пришили
буцім вона — небезпечна персона
постила в соцмережах фотки із біцями «Азову»...
От кажуть: «Баби-підступні», - і в тому є рація
цілий місяць готували таємну спецоперацію...
(А с утра звонок: «Спасайте меня хлопцы
В Донецке в плену сижу в ментовке...
...к тому времени Алёнку из ментовки условно отпустили
паспорт забрали, а дело – пришили
будто она опасная персона
постила в соцсетях фото с бойцами «Азова».
Говорят «Бабы-продажны», - и это так
цельй месяц готовили тайную спецоперацію....)*

В целом приведенный набор приёмов убеждения, используемых в процитированном тексте, наглядно иллюстрирует типичную для конфликтных текстов конструкцию оправдания и пропаганды терроризма. Как отмечает Ю. Языкова, «развитие коммуникации в конфликтном диалоге идёт следующими путями: обвинение-контробвинение; обвинение – игнорирование обвинения; обвинение – отрицание; обвинение – оправдание» [18, с. 12-19]. В исследуемом тексте используется путь коммуникации: обвинение-оправдание, когда террористическая, по сути, «спецоперація» участников «Азова» на территории г. Донецка представляется логичным, по мнению автора текста ответом на якобы незаконные действия МВД ДНР.

Следует отметить, что приведенные в публикации приёмы убеждения, на использовании которых построена конструкция пропаганды и оправдания терроризма в деятельности вооружённого формирования «Азов», во многом сходны с приёмами обработки сознания (нейролингвистического программирования), применяемыми командованием данного формирования к его рядовым участникам, в том числе к оформляемым на службу. Нейролингвистическое программирование, как отмечают Е.В. Макаренко и М.А. Дурнева, представляет собой «набор техник, методик и приёмов, оказывающих влияние на мышление человека таким образом, чтобы он в качестве объекта начинал выполнять действия, нужные субъекту» [19, с. 89-94].

В отношении рекрутируемых в «Азов» его командованием активно используются методы нейролингвистического программирования, направленные на то, чтобы «азовцы» относились к себе как к будущей элите Украины и позиционировали себя в данном образе в своей повседневной жизни. Идеологи «Азова», включая А.Е. Билецкого, манипулируют сознанием рядовых участников вооружённого формирования путём воздействия на него с помощью распространяемых в среде «азовцев» книг, брошюр, агитационных материалов на тему «Как обустроить Украину, как дальше жить». Эти же материалы используются и для воздействия на аудиторию потенциального пополнения «Азова» из числа националистически ориентированных пользователей украинскими интернет-ресурсами.

Приведенные в настоящей публикации лингвистические приёмы героизации «Азова» и других украинских террористических формирований направлены не только на «промывание сознания» населения Украины в части восприятия последним «азовцев» как национальных героев, «воинов света», которые борются с «силами тьмы» в лице военнослужащих ДНР и Российской Федерации, но и на воспитание самих «азовцев» в духе их принадлежности к элите общества, которой дозволены любые методы воздействия на лиц и на социальные группы, не разделяющие их идеологию.

Выводы. Проанализированные в настоящей статье характеристики речевого действия пропаганды и оправдания терроризма позволяют дать общую дефиницию этим речевым актам. Пропаганда терроризма – речевое действие, направленное на формирование у лица убежденности в допустимости и привлекательности террористической деятельности. Оправдание терроризма – речевое действие, направленное на формирование у лица убежденности в правильности идеологии и практики терроризма и в том, что они нуждаются в поддержке и подражании. В условиях войны на Донбассе пропаганда и оправдание терроризма активно используются органами власти и политической верхушкой Украины в целях мотивации радикально настроенных военнослужащих ВСУ и иных вооружённых формирований Украины на дальнейшее осуществление террористической деятельности в отношении населения Донбасса. В связи с продолжением активной фазы ведущейся против Российской Федерации информационной войны, исследования в данном направлении необходимо продолжать, акцентируя внимание на психологических приёмах воздействия на потенциальных реципиентов.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Алферов, С.М. Современный экстремизм в условиях проведения Специальной военной операции на Украине: некоторые особенности / С.М. Алферов // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. Научный журнал Байкальского государственного университета. – 2023. - № 3. – С. 136-145.
2. Плеханов, А.А., Герасимов, В.К. Эссенциалистская парадигма национализма и будущее Донбасса в мемуарах бойцов украинских добровольческих батальонов / А.А. Плеханов, В.К. Герасимов // Вестник антропологии. – 2021. - № 2 (54). – С. 88-104.
3. Боевой путь карателей Айдаара на Донбассе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.yaplakal.com/forum7/topic1546585.html> (дата обращения 30.10.2023). – Загл. с экрана.
4. Трибунал. Батальон «Донбасс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://tribunal.ru/organizations/batalon-donbass> (дата обращения 30.10.2023). – Загл. с экрана.
5. Даль, В.И. Толковый словарь живого великорусского языка / В.И. Даль. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki/tolkovyyj-slovar-zhivogo-velikorusskogo-jazyka-v-i-dalja/> (дата обращения 30.10.2023). – Загл. с экрана.
6. Анисимова, И.А., Ерахмилевич, В.В., Веснина Е.П. Публичные призывы к осуществлению экстремистской и террористической деятельности как угроза безопасности / И.А. Анисимова, В.В. Ерахмилевич, Е.П. Веснина // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 2023. – С. 84-88.
7. Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (дата обращения: 22.01.2026). – Загл. с экрана.
8. Голиков, Л.М. Оправдание терроризма как речевое действие. / Л.М. Голиков // Вестник Череповецкого государственного университета – 2017. - №1. – С. 106-110.
9. Данилов, И. Украина: сепары и патриоты [Электронный ресурс] /Данилов И. – Режим доступа: <https://regnum.ru/article/1891947?ysclid=loebxbn41q642382068> (дата обращения 20.01.2026). – Загл. с экрана.
10. Зеленский попросил отказаться от слова «сепар» [Электронный ресурс] / lenta.ru – Режим доступа: <https://lenta.ru/news/2019/10/30/separ/?ysclid=loebq4ci3n929720289> (дата обращения 21.01.2026).
11. Колорад-что значит [Электронный ресурс] / как-понять.рф. – Режим доступа: <https://как-понять.рф/352-kolorad-chto-znachit.html?ysclid=loeceten9n618829964> (дата обращения 21.01.2026). – Загл. с экрана.
12. Дашкова, С.В. Идеология современного терроризма / С.В. Дашкова // Вестник Калмыцкого университета. – 2017. - № 1(33). – с. 141-148.
13. О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической направленности: Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 09.02.2012 № 1 (в ред. от 03.11.2016) // СПС «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_125957/ (дата обращения: 22.01.2026). – Загл. с экрана.

14. Большаков, А.Г. Феномен политического терроризма в эпоху информационно-цифровой революции в современном обществе / А.Г. Большаков // Политическая наука. – 2018. - № 4. – С. 91-105.
15. Орест Лютий. Азовська тачанка [Электронный ресурс] / shazam.com – Режим доступа: <https://www.shazam.com/ru/track/459464177/%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B0-%25D1%2582%25D0%25B0%25D1%2587%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25B0> (дата обращения 22.01.2026). – Загл. с экрана.
16. Самойлов, С.Ф. Террористическая организация полк «Азов»* как политический и правовой феномен на Украине / С.Ф. Самойлов // Общество и право. – 2023. - № 2 (84). – с. 85-89.
17. Модестов, С.А. Политико-правовые аспекты борьбы с терроризмом в рамках специальной военной операции / С.А. Модестов // Международное сотрудничество евразийских государств: политика, экономика, право. – 2022. - № 2. – С. 52-59.
18. Языкова, Ю. Способы выражения тактики оправдания в конфликтном дискурсе / Ю. Языкова // Вестник Бурятского госуниверситета. Сер. Филология. – 2020. – Вып. 3. – С. 12-19.
19. Макаренко, Е.В., Дурнева, М.А. Анализ технологий нейролингвистического программирования как инструмента политического противоборства / Е.В. Макаренко, М.А. Дурнева // Вестник Челябинского государственного университета. Философские науки. Вып. 54. – 2019. - № 12 (434). – С. 89-94.

Поступила в редакцию 31.01.2026 г., рекомендована к печати 20.02.2026 г.

DEFINITION OF PROPAGANDA AND JUSTIFICATION FOR TERRORISM CONTENT (USING THE EXAMPLE OF UKRAINIAN NATIONALIST TEXTS)

Kosyak E.L., Bogovaya O.F.

The work examines the criteria for determining the content of propaganda and justification for terrorism using the example of Ukrainian nationalist texts. The actuality of research is caused by the wide usage of such texts in the information war being waged against the Russian Federation. The aim of research is provision of adequate perception of this socio-political reality. In the process of text research, the following methods were used: analysis and synthesis, linguistical comment. The work contains an attempt to give a linguistic comprehension of such criminal act as justification and propaganda for terrorism. The author describes the propositional content of this speech act and gives the most frequent verbal ways to achieve the illocutionary effect of justification and propaganda for terrorism used in Ukrainian nationalist texts. As a result, the author gives a general definition of speech act of justification and propaganda for terrorism.

Keywords: Speech act, convincing speech act, propaganda for terrorism, justification for terrorism, nationalist text.

Косяк Евгений Леонидович

кандидат юридических наук, доцент кафедры права и национальной безопасности ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»,
Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: e.kosyak.dongu@mail.ru

Боговая Ольга Федоровна

старший преподаватель кафедры английского языка профессиональной коммуникации ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»,
Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: o.bogovaya@mail.ru

Kosyak Eugene Leonidovich

Candidate of legal sciences, Associate Professor of Department of Law and National Security of Donetsk State University,
Russian Federation, DPR, Donetsk.
E-mail: e.kosyak.dongu@mail.ru

Bogovaya Olga Fedorovna

Senior lecturer of Department of English Language professional communication of Donetsk State University,
Russian Federation, DPR, Donetsk.
E-mail: o.bogovaya@mail.ru